

Azerbaycan'da Kùltür Turizminin Gelişmesi İin Fırsatlar Ve Onun Tùrk Halklarını Birbirine Yakınlařtırmada Rolù

Do. Dr. Arzu Alim kızı Hùseyin

Azerbaycan Turizm ve Menecment Universitesi

a.huseyn@atmu.edu.az

aahuseyn@gmail.com

Orcid: 0000-0002-3326-9159

ÖZET

Tùrk Devletleri Teřkilatı'nın "Tùrk Dùnyası 2040 Vizyonu" belgesi, kùltür turizmi de dahil olmak üzere turizmin gelişmesini hedefliyor. Bu amaçla üye ùlkeler, turizm alanında eřitli yeniliki turizm programları ve projeleri ile bölgenin eski ve modern kùltürel mirasını ortaya ıkarmak için beraber alıřacak, paket turları ve kùltürel güzergahlar geliřtirecek. Aynı zamanda, üye ùlkelerin halklarını bir araya getiren film, müzik festivalleri ve kùltürel etkinliklerin güçlendirilmesine yönelik programlar gerekleřtirilecek. Kùltür turizminin gelişmesi ùlke ekonomisine katkısının yanı sıra türk halklarını birbirine daha da yakınlařtırmada kilit rol oynayabilir. Bu bağlamda, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde kùltür turizminin geliřtirilmesi ve "Tùrk Dùnyası 2040 Vizyonu"nun gerekleřtirilmesi önemlidir. Azerbaycan'ın kùltür turizminin gelişim potansiyeli yüksektir ve 2022-2026 yıllarını kapsayan sosyo-ekonomik kalkınma stratejisi, 2026 yılında turistik konaklama ve toplu yemek sektöründe yaratılacak katma deęeri 2019 yılına göre 1,5 kat artırmayı hedefliyor. Bu makalede Azerbaycan'da kùltür turizminin mevcut durumu incelenerek gelişim yönleri belirtilmiřtir. "Tùrk Dùnyası 2040 Vizyonu"nda belirlenen turizmle ilgili hedeflerin Azerbaycan'da kùltür turizminin gelişmesine ve Tùrk halklarının bağlarının güçlenmesine etkisi deęerlendirilmiřtir. Aynı zamanda, kùltür turizminin ekonomik etkisi ve kùltür turizmi gelirlerini doğrudan etkileyen başlıca faktörler tespit edilmiřtir.

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Tùrk dùnyası, kùltür turizmi, turist, turizm gelirleri, hizmet ihracatı

Opportunities For The Development Of Cultural Tourism İn Azerbaijan And Its Role İn Bringing The Turkic People Closer To Each Other

ABSTRACT

The "Turkish World 2040 Vision" document of the Organization of Turkic States targets the development of tourism and cultural tourism. For this purpose, the member countries will work together to reveal the ancient and modern cultural heritage of the region with various innovative tourism programs and projects in the field of tourism and will organize various tourism packages, cultural routes, and tours. Also, measures will be taken to strengthen film, music festivals, and cultural activities to bring the people of the member countries together. In addition to the economic benefits of cultural tourism development, it can also play an exceptional role in bringing the Turkic peoples closer to each other. In this regard, the development of cultural tourism and the realization of the "Turkish World 2040 Vision" is important in the Republic of Azerbaijan. The development potential of cultural tourism in Azerbaijan is high, and the socio-economic development strategy covering the years 2022-2026 aims to increase the added value to be created in the tourist accommodation and catering sector by 1.5 times in 2026 compared to 2019. In this article, the current situation of cultural tourism in Azerbaijan is analyzed and directions of development are indicated. The impact of the tourism-related goals set in the "Turkish World 2040 Vision" on the development of cultural tourism in Azerbaijan and bringing the Turkic peoples closer to each other was assessed. Moreover, the economic impact of cultural tourism and the main factors that directly influence cultural tourism profit have been determined.

Keywords: Azerbaijan, Turkic world, cultural tourism, tourist, tourism income, service export

GİRİŞ

2009 yılında Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve kapsamlı iş birliğini geliştirmek amacıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ni kurdular (12 Kasım 2021'den itibaren Türk Devletleri Teşkilatı olarak adlandırılıyor). Türk devletlerinin işbirliğini bir dizi faktör belirler: dil, din, yaşam tarzı, tarihten gelen gelenekler, kültürlerin benzerliği vb.

Ekonomik bütünleşme, Türk devletlerinin birliğini gerekli kılan unsurlardan biridir. İstatistiklere bakarsak, Türk devletlerinin ekonomik kaynaklar açısından zengin olduğunu görürüz. Türkiye, ekonomik potansiyeli ve modern endüstriyel gelişimi nedeniyle Türkçe konuşan ülkeler arasında lider bir konuma sahiptir. Böylece 2021 yılında Türkiye'nin nominal GSYİH'si 761,4, Kazakistan 181,7, Özbekistan 57,9, Azerbaycan 48,0, Türkmenistan 48,0 ve Kırgızistan 8,5 milyar dolar. Nominal GSYİH'ları 1,2 trilyon dolar olan Türkçe konuşan ülkeler niteliksel olarak yeni bir bölgesel işbirliği modeli oluşturmuşlardır. Azerbaycan-Türkiye ticaret hacmini 2023 yılına kadar 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Azerbaycan Türkiye'ye 20 milyar dolar, Türkiye ise Azerbaycan ekonomisine 13 milyar dolar yatırım yaptı ve aynı zamanda bizim ikinci büyük ticaret ortağımızdır. Genel olarak Türkçe konuşan ülkeler arasındaki toplam ticaret cirosu 21 milyar dolara ulaşmıştır (Abdullayev, 2022). Son 10 yılda (2010-2021), %83'ü Türkiye'den olmak üzere Türkçe konuşulan ülkelere Azerbaycan'a 4,2 milyon turist geldi. Ticarete olduğu gibi turizm sektöründe de Türkiye 2. sırada yer almaktadır.

12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi VIII. Zirve toplantısında "Türk Dünyası 2040 Vizyonu" kabul edilerek liderler arasında Deklarasyon imzalandı. Bildiride Türk dünyası devletlerinin gelecek hedeflerini tanımlayan önemli noktalara yer verildi. Bu amaçlardan biri de ülkeler arasında turizm ve kültür turizminin geliştirilmesidir.

Türkçe konuşan ülke vatandaşlarına vize olmadan seyahat imkanı sağlanması, yeni nesil biyometrik kimlik kartı ile Türkiye Cumhuriyeti'ne seyahat izni verilmesi, direkt uçuşlar vb. nedenler ülkeler arasındaki turizm ilişkilerinin gelişmesinde katalizör rolü oynamaktadır. Azerbaycan'ın kültür turizminin gelişim potansiyeli yüksektir ve 2022-2026 yıllarını kapsayan sosyo-ekonomik kalkınma stratejisi, 2026 yılında turistik konaklama ve toplu yemek sektöründe yaratılacak katma değeri 2019 yılına göre 1,5 kat artırmayı hedefliyor. Bu araştırmada kültür turizm yeni model gibi, kültür turizminin ekonomik etkisi, Azerbaycan'da kültür turizminin gelişmesine ve Türk halklarının bağlarının güçlenmesine etkisi değerlendirilmiştir.

LİTERATÜR TARAMASI

Google Akademik'te "kültürel turizm" terimi hakkında bir literatür taraması yapıldığında kültürel turizm araştırmalarının giderek arttığı görülmüştür. Kültürel turizm ile ilgili kaynaklar 1990'da 100'ün altındayken 2016'da 6000'in üzerine çıkmıştır. Bu büyüme özellikle 2005 ile 2015 arasında çok ani gerçekleşmiştir ve bu dönemde kültürel turizm ile ilgili yayınların tüm turizm yayınları içindeki payı artmış 2017'de yaklaşık %5'e ulaşmıştır (Özdemir ve Öger, 2019:586). Bunlar sosyoloji, ekonomi ve psikoloji gibi bazı başlıca akademik disiplinlerle de ilgili olma eğilimindedir. Bizim araştırdığımız, Google Akademik ve Scopus'ta listelenen çalışmaların incelemesinden elde edilen bazı araştırma temaları bir kültürel tüketim biçimi olarak kültürel turizm, kültürel turizmin ekonomik etkisi ve türk dünyası ülkelerinin birbirine yakınlaşması ile kültürel turizm arasındaki bağlantıları içermektedir.

Literatürde konuyla ilgili olan çalışmaya bakılacak olursa, çalışmaların birbirinden farklı olmayan sonuçlar içerdiği gözlenmektedir. Hacıoğlu ve Avcıkurt yaptıkları araştırmada, bu

geziler insanların dünya görgüsü ve bilgilerini artırır (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008: 190). Chulhanın düşüncelerine göre, kültür turizmi - bilinmeyi bilmek, görünmeyi görmek ve yeni şeyler öğrenmek içgüdüleri ile farklı destinasyonlara yapılan kültürel ziyaretlerle başlar (Chulha, 2008: 1829).

Avcıkurt, Cevdete göre, kültür turizmi - insanların zamanla kaybolmaya başlayan yaşam biçimlerini öğrenmek, kültürel miras açısından zengin yerleri görmek, eski kültürlerin değerlerini gözlemlemek ve korumak amacıyla yaptıkları seyahatler olarak ifade edilmektedir (Avcıkurt, Cevdet, 2008 : 18).

Ekonomi literatürüne bakıldığında, kültür turizminin ekonomik büyüme, para kazanma ve vergi gelirleri oluşmaya sebep olduğu görülmektedir (Öztürk & Yazıcıoğlu, 2002). Aynı zamanda türk halklarını birbirine yakınlaştırmada rolü çok büyüktür (Türk Dünyası 2040 Vizyon).

Metodoloji

Kültürel miras olmadan kültür turizminin gelişmesi mümkün değildir, ülkenin tarihi ve kültürel potansiyelinin kullanılması anlamına gelir. Kültür turizminin gelişmesi için en önemli koşullardan biri de kültürel miras nesnelere belli bir ölçüde zenginleştirilmesidir. Kültür turizminin temel amacı, ülkenin mimarisini, sanatını, müziğini, tiyatrosunu, folklorunu, geleneklerini, göreneklerini, insanların yaşam tarzını, ülkenin kültürünü ve tarihini tanımadır.

Azerbaycan, büyük kültürel mirasa, zengin tarihe, geleneklere ve folklorlara sahip bir ülke olarak kültür turizminin ilgi çekici destinasyonlarından biridir.

Çalışmanın amacı, Azerbaycan'da kültür turizminin gelişmesi için mevcut potansiyeli ortaya çıkarmak ve kültür turistlerini ülkeye çekmektir. Aynı zamanda "Türk Dünyası 2040 vizyonu" çerçevesinde hangi adımların atılması gerektiğini ortaya koymaktır.

Çalışmanın amacı

Bu çalışmanın amacı, Azerbaycan'ın somut ve somut olmayan kültürel değerlerinin değerlendirilmesini belirlemek ve bu değerlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak çözümler geliştirmektir. Bu nedenle,

- 1) Ülkenin somut ve somut olmayan miras değerleri ile yaratıcı kültürel ürün turizm kaynaklarını ortaya çıkarmak,
- 2) Kurtarılan bölgelerin kültür turizmi potansiyelini etkin bir şekilde kullanmak;
- 3) Kültür turizmi yoluyla Türk halklarını birbirine yakınlaştırmaya yönelik önerilerde bulunmak.

Makalenin hazırlanmasında karşılaştırmalı analiz, genelleme yöntemleri kullanılmış, kültür turizmi, turizmin genel olarak Azerbaycan'daki mevcut durumu istatistiksel rakamlar yardımıyla analiz edilmiştir.

Bulgular

Araştırma sonuçlarına dayalı olarak Azerbaycan'da kültür turizminin gelişmesi, turizmin sürdürülebilirliği ve aynı zamanda Türkçe konuşan ülkelerin birbirine yakınlaşması için bir takım önerilerde bulunulmuştur.

YENİ BİR TURİZM MODELİ OLARAK KÜLTÜR TURİZMİ

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 1985 yılında kültür turizmini böyle tanımlamıştır : "eğitim, tiyatro ve kültür gezileri, festival ve benzeri etkinliklere seyahat, tarihi yer ve anıt ziyaretleri, folklor veya sanat ziyaretleri gibi kültüre dayalı seyahatler" keşfetmek için seyahat etmektir' (Tomljenovic 2006: 121). Kültür turizmi, bilinmeyi bilmek, görünmeyi görmek ve yeni şeyler öğrenmek içgüdüleri ile farklı destinasyonlara yapılan

kültürel ziyaretlerle başlar (Chulha, 2008: 1829). Eski uygarlıkların sanat eserlerini ve tarihi yapılarını görmek için yapılan geziler ve araştırma gezileri insanların bakış açısını yükseltir.

Ayrıca bu geziler insanların dünya görgüsü ve bilgilerini artırır (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008: 190). Müzeler ve anıtlar gibi kültürel atraksionlar, turizm pazarının en büyük bölümünü oluşturmakta ve turizm sektöründe özel bir öneme sahiptir (Richards, 2001: 19). Soyu tükenmek üzere olan bir yaşamı gözlemlemek ve kültürel etkinliklere katılmak amacıyla yapılan seyahatlere kültür turizmi, bu amaçla gidilen yerlere de kültür turizmi destinasyonları denilmektedir. Bu turizm türünde insanlar köylerin kendine özgü milli yemeklerini yemek, düğün kutlamaları ve folklor etkinliklerine katılmak, bölgenin eski el sanatlarını görmek istemektedir (Ersoy, Ehtiyar, 2015: 43). Turistlerin kültürel yerleri ziyaret etme sebeplerinden biri de yeni şeyler yaşayarak öğrenme açlığını gidermektir. Bu nedenle kültür turizmi, turistlerin kültüre, miras alanlarına ve tarihe olan ilgilerini keşfetmelerinde, geçmişi öğrenmelerinde ve eğlenmelerinde, unutulmaz ve eşsiz deneyimler yaşamalarında da rol oynamaktadır (Kanagasapathy, 2017: 19).

Kültür turizmi: Doğal, tarihi, arkeolojik kültürel kaynaklar, kültürel etkinlikler, müzeler, hurdalıklar, geleneksel ve güncel yaşam biçimleri gibi her türlü kültürel ürünü kapsamaktadır. Kültür turizmi, insanların zamanla kaybolmaya başlayan yaşam biçimlerini öğrenmek, kültürel miras açısından zengin yerleri görmek, eski kültürlerin değerlerini gözlemlemek ve korumak amacıyla yaptıkları seyahatler olarak ifade edilmektedir (Avcıkurt, Cevdet, 2008 : 18). Kısaca, yeni bir turizm modeli olan kültür turizmi, turistleri turizm destinasyonlarına çeken maddi, manevi ve kültürel alanları keşfetme, öğrenme ve uygulama fırsatıdır.

Turizm ve kültür arasındaki yakınlaşma ve ziyaretçilerin kültürel deneyimlere artan ilgisi, turizm sektörüne benzersiz fırsatlar ve aynı zamanda karmaşık zorluklar getirmektedir. Kültürün turizm üzerinde doğrudan bir etkisi vardır ve kültür, turistik seyahat için önemli bir güdü haline geldiğinden, turizmin kültür üzerinde giderek daha güçlü bir etkisi vardır.

“Sanatsal, arkeolojik ve kültürel mirasa saygılı, onları koruyan ve gelecek nesillere aktaran turizm politikası ve faaliyeti yürütülmeli; anıtların, ibadethanelerin, arkeolojik ve tarihi alanların korunmasına ve ayrıca turistlerin ziyaretine açık ve erişilebilir olan müzelerin geliştirilmesine özellikle önem verilmelidir” (World Tourism Organization, 2020:15). Kültür turizminde kültür varlıkları hazırlanır ve turizm pazarına sunulur, yani kültür varlıkları kültür turizmi ürünü haline gelir. Temel amaç, turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik etkileri içeren olumlu etkiler elde etmektir. Kültür turizminin ekonomik etkisinin belirlenmesi önemlidir çünkü kültürel varlıklar milletler ve ülkeler için paha biçilemez değerdedir. Kültür turizminde kültür varlıkları hazırlanarak turizm pazarına sunulur, yani kültür varlıkları kültür turizm ürünü haline gelir. Temel amaç, turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik etkileri içeren olumlu etkiler elde etmektir. Kültür turizminin ekonomik etkisinin belirlenmesi önemlidir, bu sebepten kültürel varlıklar milletler ve ülkeler için paha biçilemez değer taşımaktadır.

KÜLTÜR TURİZMİNİN EKONOMİK ETKİSİ

Kültür turizminin ekonomik etkisi, mikroekonomik ve makroekonomik seviyeleri kapsayan iki ana bakış açısıyla analiz edilmektedir (Brida, Meleddu ve Paulina, 2013: 111). Mikroekonomik düzeyde, kültür turizminin ekonomik değeri, belirli bir toplum için bir dizi fayda olarak tanımlanmaktadır. Kültür turizminin makroekonomik düzeydeki ekonomik değeri, doğrudan ve dolaylı etkilerle diğer ekonomik alanların canlanmasına da yansımaktadır. Bu nedenle, kültür turizminin bir kalkınma yöntemi olduğu söylenebilir, çünkü kültür turizminin gelişmesi, belirli bir yönde genel gelişmeye katkıda bulunan bireysel ekonomik sektörlerin gelişimini teşvik eder.

Kültür Turizminin ekonomik faydaları:

- Yeni işler, işletmeler, turistik yerler olaylar oluşturarak yerel ekonomiyi çeşitlendirir;
- Para kazanır ve vergi gelirleri oluşturur;
- Mevcut küçük işletmeleri destekler ve genişleme için seçenekler sunar;
- Önemli yerel kaynakların korunmasına teşvik eder;
- Topluluklar arasındaki ve içindeki ilişkileri kurar;
- Yeni / mevcut toplum olanaklarının geliştirilmesine ve korunmasına yardımcı olur (Öztürk & Yazıcıoğlu, 2002).

UNWTO tarafından yapılan araştırmalar, turizm pazarının büyük bir bölümünü oluşturan dünya turist gezilerinin %40'a varan kısmını kültür turizminin oluşturduğunu göstermiştir (Brida, Meleddu ve Paulina, 2013: 110). Kültürel turistler, sıradan turistlere göre daha uzun süre kaldıkları için hava yoluyla daha fazla seyahat ederler ve daha fazla ekonomik fayda sağlarlar. Kültürel turistlerin diğer turistlere göre günde %38 daha fazla harcama yaptıkları ve %22 daha uzun süre kaldıkları tahmin edilmektedir. Kültür turizmi harcamalarının yüzde 35'ini müze ziyaretleri, yüzde 30'unu yerel sanat ve kültür faaliyetleri, yüzde 35'ini tarihi şehir kalıntıları ve eserleri oluşturmaktadır (Dmitrios, Simon ve Ivor, 2012).

Küresel Kültür Turizmi pazar büyüklüğünün, 2022-2028 döneminde %14,4'lük bir CAGR ile 2021'de 4579,9 milyon ABD dolarından, 2028 yılına kadar 11900 milyon ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir (Cultural Tourism Market, 2022). UNESCO'ya göre, Amerika Birleşik Devletleri Mart 2021 itibariyle yaklaşık 33.082 kurumla dünya çapında en fazla müzeyi kaydetti. Listeyi sırasıyla yaklaşık 6.741 ve 5.738 kurumla Almanya ve Japonya izledi. Genel olarak, dünya çapındaki mevcut tahmini toplam müze sayısı yaklaşık 104 bindir.

2021'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Magic Kingdom (Walt Disney World) 12 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi ve bu onu dünya çapında en çok ziyaret edilen eğlence parkı haline getirdi (tablo 1). Bununla birlikte, Magic Kingdom ve gerçekten de dünya çapındaki diğer tüm önde gelen tema parkları, koronavirüs (COVID-19) pandemisinin bir sonucu olarak 2020'de katılımı dramatik bir düşüş yaşadı. Pandemiden önce, 2019'da Magic Kingdom 20 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi.

Tablo 1. 2019 ve 2021'de dünyanın önde gelen eğlence ve eğlence parklarını ziyaret eden kişi (milyon kişi)

	2019	2020	2021
Magic Kingdom (Walt Disney World), USA	20.96	6.94	12.69
Islands of Adventure, USA	10.38	3.64	9.08
Universal Studios Orlando, USA	10.92	3.91	8.09
Disneys Hollywood Studios, USA	11.48	3.68	8.59
Disneyland Anaheim, USA	18.66	3.67	8.57
Shanghais Disneyland, China	11.21	5.5	8.48
Epcot (Walt Disney World). USA	12.44	4.04	7.75
Chimelong Ocean Kingdom, China	11.74	4.8	7.45
Disneys Animal Kingdom, USA	13.89	4.17	7.19
Tokyo Disneyland, Japan	17.91	4.16	6.3
Tokyo DisneySea, Japan	14.65	3.4	5.8
Universal Studios, Japan	14.5	4.9	5.5
Universal Studios Hollywood, USA	9.15	1.7	5.5

Kaynak: <https://www.statista.com/statistics/194247/worldwide-attendance-at-theme-and-amusement-parks/>

Kültür turistlerinin tüketimi dört ana değişkene bağlıdır: ortalama tüketim, destinasyonda kalış süresi, kültürel çekicilikler ve destinasyondaki kültürel aktiviteler (March ve Woodside 2007, 1:237). Bireysel kültürel turizm ürünlerinin ekonomik etkisinin incelenmesi, ürünün kendine özgü özelliklerine bağlıdır. Bir müzenin bir kültür turizmi ürünü olarak etkisini ziyaretçi sayıları ve bilet fiyatları değişkenleri aracılığıyla değerlendirmek nispeten kolaydır. Müzelerden farklı olarak festivallerin veya etkinliklerin etkisini tahmin etmek oldukça zordur, sebep olarak turistlerin belirli festival veya etkinliklere katılımı herhangi bir ücret gerektirmez ancak bu tür etkinlikler gerçekleştiğinde ekonomik fayda diğer turist sahipleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Örneğin, oteller, restoranlar, mağazalar ve b.

Görüldüğü gibi, kültür turizminin ekonomik etkileri doğrudan ve dolaylıdır (Dwyer, Forsyth ve Dwyer 2010:216). Turistler maddi olanaklarını otellerde, restoranlarda, ulaşımda, iletişim hizmetlerinde ve perakende satış tesislerinde harcadıkları zaman doğrudan gelir, istihdam fırsatları, mal ve hizmet ithalatı yaratırlar (Jucan ve Jucan 2013:84). Doğrudan etkiler faydayı kültür turizmi ürünlerini satarak gerçekleştiren bireysel kültür turizmi teklif sahiplerinin ekonomik faydalarına yansır. Dolaylı etkiler, kültür turistlerinin tükettikleri diğer turizm sahipleri tarafından gerçekleştirilen faydalardır. Etkinlikler gibi bazı kültür turizmi ürünlerinde dolaylı etkiler bazen doğrudan etkilerden çok daha büyük olabilir. Bu nedenle, belirli bir destinasyondaki kültürel ürünlere bağlı olarak, turizmin doğrudan etkileri dolaylı etkilerden daha küçük olabilir, bu nedenle kültür turizminin genel etkilerinin dikkate alınması önemlidir. Bu aynı zamanda çok zordur çünkü doğrudan etkilerin oluşturulması, ölçülmesi ve izlenmesi dolaylı etkilere göre daha kolaydır.

Son araştırmalar kültür turizminin ekonomik etkisinin izlenmesi ve belirlenmesinin zorluğunu göstermektedir. İki düşünce çizgisi var. Bazı bilim adamları, turizmin diğer sektörlerle iç içe geçmesinden kaynaklanan çok karmaşık doğası nedeniyle turizmin ekonomik etkisini belirlemenin imkansız olduğuna inanmaktadır. Diğer yazarlar, kültür turizminin ekonomik değerini belirlemenin zor ama mümkün olduğuna inanıyor.

Kültür turizminin ekonomik etkisinin izlenmesi ve belirlenmesi gereklidir, çünkü ekonomik olmayan kaynaklar bir kültür turizmi ürünü oluşturarak ekonomik etkilerin gerçekleşmesine neden olur. Kültürel miras değerlendirmesinin ekonomik etkisini en üst düzeye çıkarmak için stratejik planlar oluşturulmak gerektir.

AZERBAYCAN'DA KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞME PERSPEKTİFLERİ

Turizmin gelişmesi, nüfus arasında ülke içi kültürel alışverişe yol açmaktadır. Turistlerin gelişi, yabancı vatandaşların yerel kültürü tanımalarına, onlarla birlikte kültürel örnekleri anavatanlarına götürmelerine ve kültürlerinin bir parçasını burada bırakmalarına olanak sağlamaktadır.

Azerbaycan halkı kendisinin tarihi, maddi kültür anıtları, zengin edebiyatı, sanatı ve müzik kültürü ile tanınmaktadır. Şimdi dünyanın en zengin müzelerinde Azerbaycan halk sanatkarlığının birçok güzel örneklerine rastlamak mümkün. Londra'nın Victoria ve Albert, Paris'in Louvre, Washington'un Metropolitan, Viyana'nın, Roma'nın, Berlin'in, İstanbul'un, Tahran'ın, Kahire'nin zengin müze koleksiyonlarına bakarken orada Tebriz, Nahçıvan, Gence, Gazah, Guba, Bakı, Şeki, Şamahı ve Karabağ ustalarının becerikli elleriyle yaratılmış sanat örnekler görülebilir.

Azerbaycan eski zamanlardan beri tasviri sanat eserlerinin yanı sıra, halk sanatının bir kolu olan biçimler ile de zengindir. Bakü'deki Kız Kulesi ve Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi, mimar Aceminin Nahçıvan'da yarattığı Mümine Hatun ve Yusuf bin Küseyir türbeleri, Şuşadaki Penaheli Han'ın sarayı, Natevanın evi, Şeki hanları sarayının duvarındaki resimler vb. mimarlık sanatının nadir incileridir. Gobustan kaya üstü tasvirleri arasında "Yallı" (dans) oynayan insanların tasviri özel ilgi uyandırmaktadır. Azerbaycan mimarisinin dünya kültür

mirası listesi, Şehir İçi ve Gobustan Kaya Sanatı Kültürel Peyzajı ile Şirvanşahlar Sarayı ve Kız Kalesi'ni içerir. Azerbaycan Cumhuriyeti 1992'de UNESCO'ya üye oldu ve 1996'da UNESCO ile Azerbaycan arasında bir işbirliği muhtırası imzalandı. Bakü'nün tarihi merkezi olan İçeri şehir kompleksi ve Kız Kulesi 2000 yılında Dünya Miras Listesi'ne, 2007 yılında ise Gobustan Devlet Tarih-Sanat Koruma Alanı'na dahil edilmiştir. 6308 antik kültür ve tarihi eserin varlığı, ülkenin zengin kültür turizmi potansiyelinin kanıtıdır. Bu nedenle Azerbaycan'ın turizm potansiyelinin her geçen gün daha da güçleneceği şimdiden bir gerçek. Ülkede turizm sektörü 3,3 kat büyüdü, ülkenin bu alandaki potansiyeli önemli ölçüde arttı. 2019 yılı Azerbaycan'a gelen turist sayısında rekor bir yıl oldu. O yıl Azerbaycan'a gelen yabancı turistlerin sayısı 3 milyondan fazlaydı. 2020 yılında 519.400'ü turist olmak üzere 795.700 yabancı ve vatansız kişi Azerbaycan'a geldi. 2020 yılında karşılıklı turizm hizmetlerinin cirosu 4,9 kat azalarak 715,9 milyon ABD doları olurken, turizm hizmetlerinde 107,5 milyon ABD dolarlık bir açık oluştu (MB, 2020). 2021 yılında ülkeye gelen yabancı ve vatansız kişi sayısı 792 bin, karşılıklı turizm hizmetlerinin cirosu %22 artarak 0,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti (MB, 2021). Ancak turizm hizmetleri ithalatının ihracatı aşması sonucunda 248,9 milyon ABD doları açık oluştu. Azerbaycan Cumhuriyeti istatistik verilerine göre, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Ocak-Ağustos 2022'de dünyanın 173 ülkesinden 1.004.000 yabancı ve vatandaşlığı olmayan kişi gelmiş, 2022 yılının 6 aylık döneminde karşılıklı turizm hizmetlerinin cirosu 2,9 kat artarak 739,6 milyon dolara ulaşmıştır. İstatistik verilere göre, 2019 yılında 3,5 milyar dolar (MB, 2019), kişi başına turizm geliri 122 dolar, turizm harcamaları 174,7 milyon dolar oldu. Azerbaycan'ı ziyaret eden yabancılar arasında Türkiye vatandaşları ilk sıralarda yer alıyor. 2019 yılında Azerbaycan'dan Türkiye'ye yaklaşık 1 milyon, Türkiye'den ise 317 bin turist Azerbaycan'a geldi, yani gidiş geliş arasında yaklaşık 3 kat fark var (Arzu Huseyn, 2022). Türkiye'den Azerbaycan'a gelen turistlerin ziyaretlerinin amacı Azerbaycan'ın tarihi, kültürü, mutfağı ve doğası hakkında bilgi edinmektir.

Azerbaycan'a gelen Türk turistler ziyaretleri için Bakü'yü tercih ediyor. Son yıllarda Şeki, Gence, Şamahı, Qebele, Quba, Qusar, İsmayilli (Lahıc) ve Lenkeran'a ilgi arttı. Şeki'nin 2016 yılında "Türk dünyasının kültür başkenti" ilan edilmesi, 2009 yılından bu yana Qebele'de düzenlenen uluslararası müzik festivali bu bölgelere devamlı turist çekmektedir.

Şekil 1. Türkçe konuşan ülkelerden Azerbaycan'a gelen turist sayısı (binlerce kişi)

Kaynak: Azerbaycan'da turizm, Bakı 2022, s. 21-22 verilerine göre yazar tarafından derlendi.

Şekilden de anlaşıldığı gibi, Azerbaycan'ın Türkiyeden başka diğer TD ile turizm ilişkileri çok zayıf olmaktadır. TD ile turizm ilişkilerinin kurulması ve genişletilmesi, ülkeler

arasında yeni turizm destinasyonları yaratılmasına yardımcı olacak ve turist akışını daha da hızlandıracaktır. Amaç, öncelikle TD'ni birbirine daha da çekerek karşılıklı bir turizm akışı oluşturmaktır. Bu ilişkilerin kurulması Türk dünyasının kültürel mirasının ortak tanıtımına ve bu potansiyelin dünyaya yayılmasına vesile olacaktır. 2019 yılında 330.000'i Türk devletlerinden 2.8 milyon turist Azerbaycan'ı ziyaret ettiğini belirtmek isterim. 2018'in aynı döneminde bu rakam 285 bin idi. 2008-2020 yıllarında Azerbaycan'a Türkçe konuşan ülkelerden 3,5 milyonu Türkiye'den olmak üzere 4,2 milyon turist geldi. Bu yıllarda diğer Türkçe konuşan ülkelerden sadece 0,7 milyon turist geldi. Bu ülkelerden gelen turist sayısını artırmak için hükümet tarafından bazı adımlar atılmalıdır. "Türk Dünyası 2040 Vizyonu" konseptinde ülkeler için turizmin geliştirilmesi ana hedef olarak tanımlanmaktadır.

"TÜRK DÜNYASI 2040 VİZYONU" KONSEPTİNDƏ TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

12 Kasım 2021'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin VIII. toplantısı İstanbul'da yapıldı. Zirvede "Türk Dünyası 2040 Vizyonu" kavramı benimsendi ve liderler arasında Bildirge imzalandı. Türk Devletleri Teşkilatı, üye ülkelerin tarihi bağlar, ortak tarihi ve kültürel miras, coğrafi yakınlık, vizesiz seyahat ve direkt uçuşlar gibi faktörlerin yanı sıra turizm ilişkilerinin gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Tarihimiz, kültürümüz, bakış açımız, geleneklerimiz aynı kaynaktan beslenmektedir. Buna dayanarak, Türkiye'nin entegrasyonunun başarısı sadece ailelerimiz için değil, tüm Avrasya bölgesinde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi için de stratejik öneme sahiptir.

Öncelikle Türk Dünyası ülkeleri arasında seyahati kolaylaştırmak için ilgili devletlerin altyapı yatırımları ve ulaşım, konaklama gibi tanıtım faaliyetleri yapması gerekmektedir. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye 2023 Turizm Stratejisi'nde Orta Asya Türk Devletleri, İran ve Ortadoğu ülkeleri gibi alternatif pazarlarda tanıtımın önemi de vurgulandı. Türk devletleri arasında turist hareketini etkileyen faktörlerden biri de coğrafi faktörlerdir. Türk Dünyası ülkeleri arasındaki turizm hareketlerini etkileyen başlıca coğrafi faktörlerin iklim, göreceli maliyetler, kültürel ilişkiler, mesafe ve siyasi ilişkiler olduğu unutulmamalıdır.

Türk dünyasında ekonomik ve kültürel işbirliğimiz olan ülkeler arasında turizm sektörünün gelişmesi, Azerbaycan'ın (Türkmenistan hariç) vizesiz seyahati, Orta Asya ülkeleri arasındaki dilsel, dini ve kültürel yakınlık, Türk İşbirliği Konseyi -Konuşan Ülkeler, "Modern İpek Yolu" projesi vb. tedbirlerin olumlu bir ekonomik ve politik etkisi olacaktır.

24 Mayıs 2022 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 7. toplantısında "Türk Dünyası Turizm Sermaye Girişimi"ne ilişkin kurallar kabul edilmiş ve "Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Yol Haritası" belgesi kabul edilmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı, 2023 yılında Azerbaycan'ın kültür başkenti, Türk dünyasının kültür başkenti Şuşan'ı, 2023 yılında Şamahı kentini "Türk dünyasının turizm başkenti" ilan etti. Kadim tarihi ile turistlerin ilgisini çekecek olan Şuşa şehrinde film çekmek ve festivaller düzenlemek Azerbaycan'da kültür turizminin gelişmesine olumlu katkı sağlayacaktır. Kurtarılan bölgeler bir bütün olarak turizm merkezleridir. Bu bölgeler daha fazla doğal turizm potansiyeline sahiptir. Ayrıca bu ilçeler sınır şeridinde yer almaktadır. Yani sadece Bakü'den değil dünyanın birçok ülkesinden Fuzuli, Laçın ve Zengilan'a uçuşlar düzenlenebilir.

Bütün bunlar, ülkemizin "Türk dünyası 2040 Vizyonu" çerçevesinde önemli adımlar atması gerektiğini göstermektedir. Bu yıllarda başta ülkemiz olmak üzere işgalden kurtulan topraklara Türkçe konuşulan ülkelerden gelen turist sayısı kat kat artacaktır.

SONUÇ

Kültür turizmi ürünü ve kültür turizminin kendisi, turizm endüstrisinin çok karmaşık bir bölümüdür, hem talebi, hem de arzı çeşitli ve çok yönlüdür. Turistlerin ve ziyaretçilerin boş zamanlarındaki değişimle birlikte kültürel seyahat talebi hızla artacağından, gelecekteki

konumları doğrudan ve dolaylı olarak güçlenecektir. Azerbaycan'ın kültürel mirası oldukça zengindir. Bu nedenle, kültürel ve tarihi anıtlara ziyaretler eksik değildir, çünkü nüfusun farklı grupları tarafından ülkenin farklı yerlerinde farklı amaçlarla bu anıtlara ziyaretler düzenlenmektedir.

En çok ziyaret edilen yerler Şirvanşahlar Sarayı, Kız Kalesi, Şeki Han Sarayı, Gobustan kaya oymaları vb. Turizm ve kültürel miras konusunda yapılması gereken en önemli şey, turizm alanlarının çeşitli yollarla daha fazla tanıtılması ve kültürel-tarihi eserlerin değerinin uzun süre geçerli kalması için kültürel mirasın devlet mekanizmaları tarafından korunmasıdır. Çünkü bu kültürel miras, tarihi bir ülke olarak Azerbaycan'ın kimliğini göstermektedir.

Azerbaycan'ın tarihi zaferinin ardından bölgede ortaya çıkan yeni gerçekler, Zangezur Koridoru'nun açılması Türk devletleri arasındaki bağları daha da artıracaktır. Zangezur Koridoru projesinin hayata geçmesiyle birlikte Türkçe konuşan ülkeler de dahil olmak üzere Türkiye'den Azerbaycan'a gelen ziyaretçi sayısını artırmak mümkün olacaktır. Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz bir kimlik kartı ile seyahat etmek mümkün olduğu gibi, diğer TD'lerle de bu tür işlerin yapılması için karşılıklı adımlar atılması uygundur. Azerbaycan'ın düşük bütçeli havayolu şirketi "Buta Airways" ile Kazakistan'ın "FlyArystan" düşük bütçeli havayolunun Nisan 2022'den bu yana Bakü-Aktau hattında karşılıklı olarak düzenli seferler gerçekleştirdiğini belirtmek gerekir. Türkçe konuşan diğer Orta Asya ülkeleriyle bu tür düşük bütçeli uçuşların gerçekleştirilmesi, Türk dünyasında turizmin ve diğer karşılıklı ilişkilerin gelişmesine özel bir ivme kazandıracaktır.

Türk dünyası ülkeleri arasında seyahati kolaylaştırmak için indirimli uçak biletleri sunulması tavsiye edilir. Ülkeler aralarındaki iyi ilişkiler, anlaşmalar, vizesiz seyahat imkanları turizmi olumlu etkiliyor. Bu nedenle orta ve uzun vadede Türk Dünyası ülkeleri arasında seyahati kolaylaştıracak, turist sayısını artıracak projeler hayata geçirilmeli; Yeterli propaganda yapılmalı, kongreler düzenlenmeli, etnik turizme önem verilmeli, Türkçe konuşan ülkeler için turizm politikası hazırlanmalıdır.

Öneriler:

- Türk devletlerinden kültür gezisi yapan turistler için tur firmaları tarafından çeşitli ve uygun fiyatlı tur paketleri hazırlanmalı;
- Sosyal ağlarda ve internet sitelerinde kültürel-tarihi anıtların ve festivallerin tanıtımına özel dikkat gösterilmeli;
- Yurt içinde çeşitli müzik festivallerinin düzenlenmesi ve özellikle Muğam fetivallarına özen gösterilmesi üzere bu gibi etkinliklerin Türk devletlerinde tanıtılması amaca uygundur.

Kaynakça

Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ittifak ilişkilerine ilişkin Şuşa Deklarasyonu (16 Haziran, 2021). <https://president.az/az/articles/view/52122>

Akkuşlerarası G. Kış turizmi destinasyonlarında deneyim turizm deneyim: Seyahatçiliği Dergisi, 2017, 14 122 İşletmecilik.

Avcıkurt, Cevdet (2009). Turizm Sosyolojisi Genel ve Yapısal Yaklaşım (3. Baskı), Detay Yayıncılık, Ankara

Aslı ERSOY, Rüya EHTİYAR. Kültürel Farklılıkların Yönetiminde Kültürel Zekânın Rolü: Türk ve Yabancı Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma 2015: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, Bahar: 42 - 60, 2015.

Abdullayev M. Türkçe konuşan ülkelerin yeni bir ekonomik haritası oluşturuluyor. https://www.yeniazerbaycan.com/yukle/pdf/2022_06_23_11_Sayta-24.06.2022_Yeni%20Azerbaycan%20qazeti.pdf

Bahar O. "Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Turizm Sektörüne Sağlanan Teşvikler", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007, (9)1, s.61-78.

Baykan E. "Turizmin Yerel Kültür Üzerindeki Etkilerinin Yöre Halkı Bilim Algılanması", Ankara Gazi Üniversitesi, Eğitimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Usta Tezi, 2007, 144 s.

Brida, Juan Gabriel, Marta Meleddu, and Manuela Paulina. 2013. The Economic Impacts of Cultural Tourism. In *The Routledge Handbook of Cultural Tourism*, ed. Melanie Smith and Greg Richards, 110–115. New York: Routledge.

Çetin G., Bilgihan A. Kültür turistlerinin destinasyonlardaki deneyimlerinin bileşenleri. *Turizmde Güncel Konular*, 2016, 19(2), 104 s.

Çulha. Kültür turizmi kapsamında destekleyici turistik ürün olarak deve güreşi festivalleri üzerine bir alan çalışması. *Journal of Yasar University*, 3(12), 1827-1852

Demir C., Çevirgen A. *Turizm ve Çevre Yönetimi: Sürdürülebilir Gelişme Yaklaşımı*, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006, 105 s.

Durgun A. “Isparta Turizminin Swot Analizi”, *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2007, 3(5), s.93-109.

Durmaz B., Yiğitcanlar T., Velibeyoğlu K. “Yaratıcı Şehirler ve Film Endüstrisi: Antalya'nın Avrasya Film Merkezine Geçişi”, *The Open Urban Studies Journal*, 1, 2008, 102 s.

Dwyer, Larry, Peter Forsyth, and Wayne Dwyer. 2010. *Tourism Economics and Policy*. In *Aspects of Tourism Texts*, ed. Chris Cooper, C. Michael Hall and Dallen J. Timothy. Bristol, Buffalo, Toronto: Channel View Publications

Dmitrios Buhalis, Simon Darcy, İvor Ambrose. *Best practice in accessible tourism: inclusion, disability aging population and tourism*. Canada 2012

Güngör A. “Türkiye ve İstanbul'un Küresel Vizyonunun oluşturulmasında 'Sine-Turizm'in Önemi”, *Electronic Turkish Studies*, 2015, 10/6, s.481-498.

Galí-Espelt, Nuria. 2012. Identifying cultural tourism: A theoretical methodological proposal. *Jurnal of Heritage Tourism* 7 (1): 45–48.

Hüseyin Arzu. *Azerbaycan-Türkiye arasında vize iptalinin turizmin gelişimine etkisi. “Kooperasiya” elmi-praktiki jurnal № 4 (67)-2022*

Hacıoğlu N. ve Avcıkurt C. (2008). *Turistik Ürün Çeşitlendirmesi*, Nobel Yayın Dağıtım. Ankara, 2008: 190

Jucan, Cornel Nicolae, and Mihaela Sabina Jucan. 2013. *Travel and Tourism as a Driver of Economic Recovery*. *Procedia Economics and Finance* 6: 81–88.

Kozak A., Evren M., Çakır O. “Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması”, *Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi*, 2013, 24 /1, 204 s.

Kanagasapapathy, G., 2017. *Understanding the flow experiences of heritage tourists*. Doctoral Thesis (Doctoral). Bournemouth University. 379 s.

Merkez Bankası (MB, 2019). 2019 yılı için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ödemeler dengesi. <https://uploads.cbar.az/assets/4d1c618e0edb0246f458d9421.pdf>. Erişim: 18.02.2022

Merkez Bankası (MB, 2020). 2019 yılı için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ödemeler dengesi. <https://uploads.cbar.az/assets/97aa174a150aff7358f5aedbc.pdf>. Erişim: 29.04.2021

Merkez Bankası (MB, 2021). 2019 yılı için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ödemeler dengesi. <https://uploads.cbar.az/assets/6a45b5ea5b5a1e59aa8a126b1.pdf>. Erişim: 02.08.2022

Nebi Özdemir ve Adem Öger. *Kültürel miras yönetimi*, Ankara 2019, s. 586

Özdaşlı K., Özdaşlı E., Alparslan A.M. “Yaratıcı Turizm: Isparta İli Profili ve Uygulama Modeli Önerisi”, *Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi*, 2010, 7 (1), s.17-22.

Öztürk, Y., Yazıcıoğlu, İ. (2002). *Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma*. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, Ankara.

Raabova, Tereza, Petr Merta and Alena Ticha. 2013. Potential Methods for Measuring the Economic Impacts of Cultural Tourism. In *Routledge Handbook of Cultural Tourism*, ed. Melanie Smith and Greg Richards, 100–109. New York: Routledge.

Richards, G. (2001, ed.) *Cultural Attractions and European Tourism*. CAB International, Wallingford. 259p.

Tırak L., Serçeoğlu N., Işık Z. "Küresel İklim Değişikliklerinin Kış Turizm Hareketlerine Etkileri: Erzurum İli Örneği", *Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi*, Gümüşhane, 2015, s.54-62.

Türkoğlu K. *Turizm Sektöründe İstihdam İmkanlarının Göç Üzerindeki Etkileri: Fethiye Örneği*. (Yüksek Lisans Tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011, 145 s.

Tomljenovic, R. 2006. *Kulturni turizam [Cultural tourism]*. In *Hrvatski turizam plavo bijelo zeleno [Croatian Tourism blue white green]*, ed. Sanda Corak and Vesna Mikacic, 119–147. Zagreb: Institute for Tourism

Zoğal V., Emekli G. “Yaratıcı Turizme Kavramsal Ve Coğrafi Bir Yaklaşım”, *Aegean Geographical Journal*, 2017, 26/1, 142 s.

5th International CEO Communication, Economics, Organization & Social Sciences Congress

World Tourism Organization (2020), Framework Convention on Tourism Ethics, UNWTO, Madrid, p.15. <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421671>

Cultural Tourism Market Growth, Size, Shares, Revenue, Types, Applications, Key Players, Top Countries, Growing Factors, Key Dynamics (2022). <https://www.globenewswire.com/news-release/2022/08/30/2506734/0/en/Cultural-Tourism-Market-Growth-Size-Shares-Revenue-Types-Applications-Key-Players-Top-Countries-Growing-Factors-Key-Dynamics.html#:~:text=The%20global%20Cultural%20Tourism%20market,14.4%25%20during%202022%2D2028>

<https://www.statista.com/statistics/1201825/top-countries-by-number-of-museums-worldwide/>

<https://www.statista.com/statistics/194247/worldwide-attendance-at-theme-and-amusement-parks/>

<https://www.cbi.eu/market-information/tourism/cultural-tourism/market-potential>